

English version below

San José. Grupo escultórico de la Adoración de los Reyes Magos procedente de Cerezo de Río Tirón (Burgos)

[Anónimo](#)

Nº inventario: 78 [\[Ver ficha completa en nostraetmundi.com\]](#)

Clasificación genérica: [Escultura](#)

Objeto: [Escultura](#)

Datación: 1175-1200

Siglo: último cuarto del s.XII

Contexto cultural / Estilo: Medieval. Románico

Dimensiones: 127 x 51,4 x 49,5 cm

Materia: [Piedra](#)

Técnica: [Esculpido](#)

Iconografía / Tema: [Adoración de los Reyes Magos](#), [San José](#)

Procedencia: [Iglesia de Nuestra Señora de la Llana](#) (Cerezo de Río Tirón, España)

Emplazamiento actual: [The Cloisters. The Metropolitan Museum of Art](#) (Nueva York, Estados Unidos)

Nº inventario en colección actual: 30.77.9

Historia del objeto

El conjunto escultórico de la Adoración de los Reyes Magos procedente de la iglesia de Nuestra Señora de la Llana en Cerezo de Río Tirón está conformado por cuatro esculturas, actualmente en The Cloisters. The Metropolitan Museum of Art, Nueva York: [Virgen](#), [San José](#), [Rey Mago](#), [Rey Mago](#).

En 1929 tuvieron lugar numerosas ventas de bienes artísticos en diversas localidades de la diócesis de Burgos, en tal contexto desapareció de la iglesia de Nuestra Señora de la Llana de Cerezo de Río Tirón (Burgos) este conjunto escultórico, así como la portada románica del mismo templo; esta última no fue exportada, pues las cajas que contenían la misma fueron requisadas por las autoridades en Vitoria. Un cargamento que el anticuario Raimundo Ruiz esperaba embarcar con destino a Nueva York, al igual que las esculturas que nos ocupan, procedentes del mismo lugar, que en este caso sí llegaron a su destino. Ello explica que este conjunto de la Epifanía se encuentre en Nueva York, mientras que la portada del mismo templo se conserva en la ciudad de Burgos, donde fue destinada por la Dirección General de Bellas Artes, tras ser

abortada la operación de exportación. La portada permaneció durante años instalada en el Paseo de Isla de Burgos, hasta que recientemente fue reubicada en el monasterio de San Juan de la misma ciudad, a fin de ponerla a resguardo del deterioro que venía experimentando.

Cerezo de Río Tirón es una de las primeras localidades que encuentra la ruta jacobea a su llegada a la provincia de Burgos. La iglesia de la Llana ofrecía ese rico acervo románico, si bien antes de 1924 se encontraba en un estado de avanzada ruina. Arthur Kingsley Porter mostró en su publicación *Spanish Romanesque Sculpture* (1928), tanto el conjunto escultórico que nos ocupa, como la expresada portada; poco medió entre dicha publicación y la adquisición por parte de Raimundo Ruiz del conjunto escultórico con el propósito de exportarlo a EE. UU. Narciso Sentenach señalaba en 1925 las cualidades de estas esculturas, que sobresalían en el edificio arruinado: "...sólo conserva de su primitiva construcción portada con arquivoltas iconísticas y relieves laterales de hermosas figuras estilo románico representando uno de ellos la adoración de los reyes Magos, con valentísimas figuras, y algo de su ábside correctísimo..." (Sentenach, 1925, p. 200-202).

El grupo escultórico que nos ocupa se encontraba dispuesto a la izquierda de la puerta, sobre un arco ciego; constituyen las partes que sobrevivieron al arranque de las piezas: una Virgen entronizada con el Niño, a su derecha San José durmiendo e inclinado hacia la madre y el hijo, mientras que al otro lado sólo dos magos asisten a la ofrenda. Según Valdez del Álamo algunas reformas góticas modificaron parcialmente el portal, momento en el cual quizá se perdió el tercer rey, la autora también apunta a la posible procedencia del grupo escultórico del espacio semicircular de una portada desaparecida, quizá al oeste del templo. La obra se debería a un maestro que trabajó en el último tercio del siglo XII en Burgos, tal vez procedente de Osma, que hubo de trabajar en otras obras de la comarca: Moradilo de Sedano, Gredilla de Sedano y Butrera (Valdez del Álamo, 1992, pp. 110-145).

Dado el estado de deterioro de la ermita, el obispado de Burgos manifestó su propósito de trasladar los restos escultóricos de Nuestra Señora de la Llana a la capital burgalesa y acogerlos en el Museo Diocesano, algo de lo cual tuvo noticia la Comisión Provincial de Monumentos de Burgos y vio con buenos ojos, puesto que el objetivo parecía ser la conservación de sus partes nobles. Sin embargo, tras el verano de 1929 la noticia menos esperada llegó a los despachos de la citada corporación: "Denuncia que en Cerezo de Río Tirón había una portada románica que amenazaba ruina y que se proyectó trasladar al Museo Diocesano, a lo cual se opuso el pueblo que al fin cedió al traslado merced a la intervención del Gobernador Civil. En los primeros días de junio la portada ha desaparecido del Museo y el Sr. Santa María [el académico Marceliano Santa María] ha visto las cajas en que estaba embalada". En la expresada denuncia de la Comisión Provincial de Monumentos de Burgos no se refieren detalles del conjunto escultórico de la Epifanía, pero sí parece claro que se habían realizado obras de desmontaje en Cerezo de Río Tirón, procediendo al embalaje de las piedras esculpidas de Nuestra Señora de la Llana en numerosas cajas, en principio con destino al palacio episcopal de Burgos, de donde posteriormente habían desaparecido. Algo que fue llevado a cabo a pesar de la oposición del pueblo (Martínez Ruiz, 2008, t. 1, pp. 84-92).

El caso fue debatido en Madrid, en los despachos de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando y despertó una viva polémica, a la cual tuvieron que hacer frente las autoridades eclesiásticas. La prensa clerical procuró restar importancia a estas obras: "Lo de las piedras de Burgos de que hoy nos habla en su carta el señor Santa María, es un conjunto de minucias, indicios y suposiciones a propósito de un hecho de por sí tan baladí que parece mentira que eso se traiga a las columnas de los periódicos" (*El Debate*, 27/10/1929, p.1); "Pierden el tiempo los que trabajan por presentarnos como 'enajenadores', faltos de sensibilidad estética. Con la escasa que tenemos llegamos a no confundir las piedras de la portada de Cerezo de Río Tirón y

las cortinas de Santiago con 'un Velázquez' y 'un Greco'" (*El Debate*, 30/10/1929, p.1). La operación en su mayor parte fue abortada tras el hallazgo en Vitoria de numerosas cajas en poder de un anticuario [Raimundo Ruiz], cajas que contenían en su interior las piedras labradas de Cerezo de Río Tirón: "Han aparecido no hace mucho tiempo en Vitoria, en poder de un anticuario, gran cantidad de cajas conteniendo piedras labradas que parece iban a ser embarcadas en Valencia con destino a América. Habiendo intervenido la autoridad gubernativa de aquella provincia, fueron detenidas las cajas y abiertas, resultó que las piedras pertenecían al famoso pórtico de Cerezo de Río Tirón en esta provincia, del cual en más de una ocasión se han ocupado la Academia de San Fernando y nuestra Comisión de Monumentos, lográndose prohibir su exportación por orden del entonces Ministro Sr. Callejo y dando lugar a una movida campaña de prensa en la que intervinieron el Académico D. Marceliano Santa María, oponiéndose a la venta, y el canónigo de Burgos D. Pedro Riaño Campo defendiéndola, como persona que había intervenido muy directamente en el asunto, según afirmó. El Director de Bellas Artes Sr. Orueta, que tanto interés pone en los monumentos burgaleses, acordó incautarse de las cajas y que fueran entregadas al Ayuntamiento de Burgos como así se ha hecho, para que en un paseo de la ciudad reedifique el pórtico, lo cual parece dispuesta a realizar nuestra corporación" (Boletín de la Institución Fernán González, 1931, pp. 247-248)

Como vemos, dicha mercancía fue requisada y abierta por el gobernador civil de la provincia; el ministro de Instrucción Pública prohibió su exportación, y se resolvió la instalación de la portada en el Paseo de Isla de Burgos. El anticuario Raimundo Ruiz procuró salvar su inversión alegando ante el ministerio sus derechos de propiedad sobre las piedras. Y no cejó en su empeño incluso cuando la portada ya se encontraba instalada en Burgos. Finalmente no consiguió exportar ésta, pero sí el conjunto escultórico de la *Epifanía*, adquirido por el Metropolitan Museum of Art en 1930 y parte integrante de la colección de The Cloisters desde su inauguración (Martínez Ruiz, 2008, pp. 84-92).

Ubicaciones

- 1930

MUSEO

[The Cloisters. The Metropolitan Museum of Art, Nueva York \(Estados Unidos\)](#)

- 1929 - 1930

MARCHANTE/ANTICUARIO

[Joseph Brummer, Nueva York \(Estados Unidos\)](#)

- 1929

MARCHANTE/ANTICUARIO

[Raimundo Ruiz, Madrid \(España\)](#)

- último cuarto del s.XII - 1929

IGLESIA

[Iglesia de Nuestra Señora de la Llana, Cerezo de Río Tirón \(España\)](#)

Bibliografía

- [MARTÍNEZ RUIZ, María José \(2011\): "Raimundo Ruiz y Luis Ruiz: pioneros del mercado de antigüedades españolas en EE. UU.", nº 161, Berceo.](#)
- [MARTÍNEZ RUIZ, María José \(2008\): *La enajenación del patrimonio en Castilla y León \(1900-1936\), tomo I*, Junta de Castilla y León, Salamanca, pp. 84-91.](#)

Responsable de la ficha: [María José Martínez Ruiz](#)

English version

Joseph. Adoration of the Magi. Sculpture Group from Cerezo de Río Tirón (Burgos)

[Anónimo](#)

Inventory number: 78 [[View full record on nostraetmundi.com](#)]

Generic classification: [Sculpture](#)

Object: [Sculpture](#)

Date: 1175-1200

Century: Last quarter of the 12th c.

Cultural context / Style: Medieval. Romanesque

Dimensions: 50 x 20 1/4 x 19 1/2 in.

Material: [Stone](#)

Technique: [Sculpted](#)

Iconography / Theme: [Adoración de los Reyes Magos](#), [San José](#)

Provenance: [Church of Nuestra Señora de la Llana](#) (Cerezo de Río Tirón, Spain)

Current location: [The Cloisters. The Metropolitan Museum of Art](#) (New York, United States)

Inventory number in current collection: 30.77.9

Object History

The sculptural group of the Adoration of the Magi from the church of Nuestra Señora de la Llana in Cerezo de Río Tirón is made up of four sculptures, currently at The Cloisters. The Metropolitan Museum of Art, New York: [Virgin Mary](#), [Saint Joseph](#), [Magus King](#), [Magus King](#).

In 1929 numerous sales of artistic goods took place in various locations in the diocese of Burgos, and it was in this context that this sculptural ensemble disappeared from the church of Nuestra Señora de la Llana in Cerezo de Río Tirón (Burgos), as well as the Romanesque doorway of the same temple; the latter was not exported, as the boxes containing it were requisitioned by the authorities in Vitoria. A shipment that the antique dealer Raimundo Ruiz was hoping to send to New York, as were the sculptures in question, from the same place, which in this case did reach their destination. This explains why this Epiphany ensemble is in New York, while the frontispiece from the same church is preserved in the city of Burgos, where it was sent by the Directorate-General of Fine Arts after the export operation was aborted. The doorway remained for years installed in the Paseo de Isla in Burgos, until it was recently relocated to the monastery of San Juan in the same city, in order to protect it from the deterioration it had been experiencing.

Cerezo de Río Tirón is one of the first towns that the pilgrims' route to Santiago de Compostela encounters on its arrival in the province of Burgos. The church of La Llana offered this rich Romanesque heritage, although before 1924 it was in an advanced state of ruin. In his publication *Spanish Romanesque Sculpture* (1928), Arthur Kingsley Porter showed both the sculptures in question and the elaborate doorway. Not long after the publication, Raimundo Ruiz acquired the sculptures with the intention of exporting them to the USA. Narciso Sentenach pointed out in 1925 the qualities of these sculptures, which stood out in the ruined building: '...only the portal with icon-like archivolts and lateral reliefs of beautiful Romanesque-style figures, one of them

representing the adoration of the Magi, with very brave figures, and something of its very correct apse, are preserved from its original construction...' (Sentenach, 1925, p. 200-202).

The sculptural group in question was located to the left of the door, above a blind arch; they constitute the parts that survived the removal of the pieces: a Virgin enthroned with the Child, to her right Saint Joseph sleeping and leaning towards the mother and son, while on the other side only two magi attend the offering. According to Valdez del Álamo, some Gothic reforms partially modified the doorway, at which point the third king may have been lost. The author also points to the possible origin of the sculptural group in the semicircular space of a missing doorway, perhaps to the west of the temple. The work is attributed to a master who worked in the last third of the 12th century in Burgos, perhaps from Osma, who had to work on other sites in the region: Moradilo de Sedano, Gredilla de Sedano and Butrera (Valdez del Álamo, 1992, pp. 110-145).

Given the state of deterioration of the hermitage, the bishopric of Burgos expressed its intention to transfer the sculptural remains of Our Lady of La Llana to the capital of Burgos and house them in the Diocesan Museum, something of which the Provincial Commission of Monuments of Burgos took note and viewed favourably, since the objective seemed to be the conservation of its most valuable parts. However, after the summer of 1929 the unexpected news reached the offices of the aforementioned corporation: 'It is reported that in Cerezo de Río Tirón there was a Romanesque doorway in danger of collapse and that it was planned to transfer it to the Diocesan Museum, to which the town objected, finally giving in to the transfer thanks to the intervention of the Civil Governor. In the first days of June the doorway disappeared from the Museum and Mr Santa María [academician Marceliano Santa María] saw the boxes in which it was packed. The aforementioned complaint by the Provincial Commission of Monuments of Burgos does not refer to details of the sculptural ensemble of the Epiphany, but it does seem clear that dismantling work had been carried out in Cerezo de Río Tirón, proceeding to pack the sculpted stones of Our Lady of La Llana in numerous boxes, in principle destined for the episcopal palace of Burgos, from where they had subsequently disappeared. This was done despite opposition from the town (Martínez Ruiz, 2008, vol. 1, pp. 84-92).

The case was debated in Madrid, in the offices of the Royal Academy of Fine Arts of San Fernando, and sparked a lively controversy, which the ecclesiastical authorities had to face. The clerical press tried to play down the importance of these works: 'The Burgos stones that Mr Santa María talks to us about in his letter today are a collection of minutiae, clues and suppositions about an event that is so trivial in itself that it seems incredible that it should be brought to the attention of the newspapers' (El Debate, 27/10/1929, p.1); 'Those who work to present us as "alienated", lacking in aesthetic sensibility, are wasting their time. With the little sense we have, we manage not to confuse the stones on the front of Cerezo de Río Tirón and the curtains of Santiago with 'a Velázquez' and 'a Greco' ' (El Debate, 30/10/1929, p.1). For the most part, the operation was aborted after the discovery in Vitoria of numerous boxes in the possession of an antique dealer [Raimundo Ruiz], boxes containing the carved stones of Cerezo de Río Tirón: 'A short time ago, a large number of boxes containing carved stones were found in Vitoria in the possession of an antique dealer. It appears that they were to be shipped from Valencia to America. The government authority of that province intervened, the boxes were detained and opened, and it turned out that the stones belonged to the famous portico of Cerezo de Río Tirón in this province, which has been the subject of attention on more than one occasion by the San Fernando Academy and our Monuments Commission, and its exportation was successfully prohibited by order of the then Minister, Mr Callejo, giving rise to a lively press campaign in which the Academician Mr Marceliano Santa María intervened, opposing the sale, and the canon of Burgos, Mr Pedro Riaño Campo. Callejo and giving rise to a lively press campaign in which the Academician Marceliano Santa María opposed the sale and the canon of Burgos Pedro Riaño Campo, who had intervened very directly in the matter, defended it. The

Director of Fine Arts, Mr Orueta, who takes such a keen interest in Burgos' monuments, agreed to seize the boxes and have them delivered to Burgos City Council, as has been done, so that the portico can be rebuilt on a city promenade, which our corporation seems willing to do' (Bulletin of the Fernán González Institution, 1931, pp. 247-248)

As we can see, the artefacts were requisitioned and opened by the civil governor of the province; the Minister of Public Instruction prohibited their export, and it was decided to install the doorway on the Paseo de Isla de Burgos. The antiquarian Raimundo Ruiz tried to save his investment by claiming his property rights over the stones before the ministry. And he did not give up even when the doorway was already installed in Burgos. In the end he did not manage to export it, but he did manage to export the sculptural ensemble of the Epiphany, acquired by the Metropolitan Museum of Art in 1930 and an integral part of the collection of The Cloisters since its inauguration (Martínez Ruiz, 2008, pp. 84-92).

Locations

- **1930**

MUSEUM

[The Cloisters. The Metropolitan Museum of Art, New York \(United States\)](#)

- **1929 - 1930**

DEALER/ANTIQUARIAN

[Joseph Brummer, New York \(United States\)](#)

- **1929**

DEALER/ANTIQUARIAN

[Raimundo Ruiz, Madrid \(Spain\)](#)

- **Last quarter of the XII - 1929**

CHURCH

[Church of Nuestra Señora de la Llana, Cerezo de Río Tirón \(Spain\)](#)

Bibliography

- [MARTÍNEZ RUIZ, María José \(2011\): "Raimundo Ruiz y Luis Ruiz: pioneros del mercado de antigüedades españolas en EE. UU.", nº 161, Berceo.](#)
- [MARTÍNEZ RUIZ, María José \(2008\): *La enajenación del patrimonio en Castilla y León \(1900-1936\)*, tomo I, Junta de Castilla y León, Salamanca, pp. 84-91.](#)

Record manager: [María José Martínez Ruiz](#)

Copyright: [The Metropolitan Museum of Art](#), Nueva York. Dominio Público

